

YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA BARQAROR RIVOJLANISH VA ESGNI JORIY QILISH AHAMIYATI

Mirzaaxmedova Nodira Asqarali qizi

Yangi O'zbekiston universiteti

Stajyor-tadqiqotchisi

nmirzaakhmedova22@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18781189>

Barqaror rivojlanish maqsadlari farovonlik, adolat va insonning tabiat bilan uyg'unligini ta'minlash yo'lida davlatlarning sa'y-harakatlarini birlashtirib, xalqaro hamkorlikning universal asosi bo'lib xizmat qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan 2030- yilgacha mo'ljallangan Barqaror rivojlanish kun tartibi iqtisodiy o'sish, ijtimoiy adolat va atrof-muhit muhofazasi bir-birini to'ldiruvchi va uzviy bog'liq elementlar sifatida qaraladigan taraqqiyotning yangi modeliga asos soldi.

O'zbekiston Respublikasi "O'zbekiston- 2030" strategiyasida belgilangan Barqaror rivojlanish maqsadlari doirasidagi milliy ustuvor yo'nalishlarni faol amalga oshirmoqda. Kambag'allikni qisqartirish, bandlik darajasini oshirish, ta'lim va tibbiyot sifatini yaxshilash, "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirish, raqamli transformatsiyani ilgari surish vazifalari diqqat markazida turibdi. Shu bilan birga, statistik kuzatuvlar tizimi mustahkamlanmoqda, bu esa har bir maqsad bo'yicha erishilgan natijalar monitoringini ta'minlaydi, shuningdek, yanada samarali siyosiy va boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun asos yaratadi.[1]

Barqaror rivojlanish deganda, kelajak avlodlarning o'z ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga ziyon yetkazmagan holda, hozirgi avlodning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan insoniyat taraqqiyotining samarali yo'nalishidir. Maqsad - yashash sharoitlari va resurslar inson ehtiyojlarini qondirgan holda, sayyoramizning yaxlitligini xavf ostiga qo'ymasdan, jamiyat yaratishdir. Iqtisodiyot, atrof-muhit va ijtimoiy farovonlik ehtiyojlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash barqaror rivojlanishning asosiy maqsadi hisoblanadi. 1987-yildagi Brundtland hisoboti barqaror rivojlanish tushunchasining keng tarqalishiga hissa qo'shdi.

Barqaror rivojlanish tushunchasi me'yoriy konsepsiya hisoblangan barqarorlik g'oyasi bilan chambarchas bog'liqdir. UNESCO ikkala tushuncha o'rtasidagi farqni quyidagicha tushuntirgan:

"**Barqarorlik** ko'pincha uzoq muddatli maqsad sifatida qaraladi (ya'ni, yanada barqaror dunyo), **barqaror rivojlanish** esa shu maqsadga erishish uchun amalga oshiriladigan turli jarayonlar va yo'llarni ifodalaydi".[7]

2030-yilga mo'ljallangan global maqsadlar 2015-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan. Maqsadlar qashshoqlik, iqlim o'zgarishi, biologik xilma-xillikning yo'qolishi va tinchlik kabi global muammolarni hal qilishga qaratilgan.[4]

ESG - bu ijtimoiy ongli investorlar investitsiyalarni tanlashda foydalanadigan ekologik, ijtimoiy va boshqaruv standartlarini anglatuvchi qisqartma so'z hisoblanadi. Ushbu standartlar asosida davlat kompaniyalari va xususiy korxonalar atrof-muhitga, korxonalarda ishlayotgan ishchilarga bo'lgan munosabatlari qanday darajadiligini hamda boshqaruv va korporativ boshqaruvning yuqori standartlarga javob berishini aniqlashdan iborat.[2]

ESG — “Environmental” (atrof-muhit), “Social” (Ijtimoiy mas'uliyat) va “Governance” (Korporativ boshqaruv) so'zlaridan olingan bo'lib, kompaniyalar faoliyatining ekologik himoya, ijtimoiy sharoitlarni yaxshilash, xodimlar va mijozlarga halol munosabatda bo'lish hamda to'g'ri korporativ boshqaruv asosida qurilgan tamoyillari hisoblanadi. ESG tamoyillariga amal qiladigan kompaniyalar tabiatga yetkaziladigan zararlarni kamaytirish, xodimlar va mijozlarga g'amxo'rlik qilish majburiyatini oladi hamda shaffof va halol ishlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi 16-sonli “O'zbekiston - 2030” strategiyasini “Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to'g'risida”gi Farmonida mamlakatimizning 2030-yilga qadar “yashil” iqtisodiyotga o'tishi belgilab berilgan. ESG esa bu borada asosiy vosita hisoblanadi. O'zbekiston 2025-yil uchun Barqaror rivojlanish maqsadlari indeksida 73 ball to'plab, 62-o'rinni egalladi. [5]

O'zbekistonda ESG tamoyillari keng ommalashmagan, lekin, butunlay notanish mavzu deb ham bo'lmaydi. Ayni paytda mamlakatda ESG tamoyillarini kompaniya va boshqaruv organlariga tatbiq etish borasida amaliy qadamlar tashlangan. Xususan, O'zbekiston Prezidentining 2022-yil 8-apreldagi “Tadbirkorlik muhitini yaxshilash va xususiy sektorni rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish uchun shart-sharoitlar yaratish borasidagi navbatdagi islohotlar to'g'risida”gi farmonida ESG tamoyillariga kelajakda xalqaro savdo va moliya bozorlariga chiqishda ko'mak beruvchi omil sifatida qaralgan. Shu maqsadda tegishli vazirlik va idoralarga ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv ESG hisobdorlik tizimlarini joriy etish bo'yicha ilg'or xorij tajribasini o'zlashtirish yuzasidan Vazirlar Mahkamasiga taklif kiritish topshirilgan.

“O'zbekneftgaz” kompaniyasi ham o'z faoliyatida ESG tamoyillarini joriy etish bo'yicha ishlarni olib bormoqda. Xususan, aksionerlik jamiyati IPO qilish xalqaro kredit reytingini mustahkamlash maqsadida uzoq va o'rta muddatli

strategiya ishlab chiqish va xalqaro reyting agentliklaridan Barqaror rivojlanish reytingini ESG olishni rejalashtirmoqda. Buning uchun kompaniya tarkibida ESG standartlarini joriy etish bo'yicha mas'ul mustaqil bo'linma ham tuzilgan.

O'zbekistonda ESG tamoyillarini joriy qilish ahamiyati shundan iboratki, yaxshilangan reputatsiya, ya'ni barqarorlikka e'tibor qaratish kompaniyalarning ijobiy imidjini oshiradi; investorlarni jalb qilish, ya'ni ESG tamoyillariga rioya qilish xorijiy va mahalliy investorlar uchun jozibadorlikni oshiradi; barqaror rivojlanish, ya'ni atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy mas'uliyatni oshirish orqali uzoq muddatli barqarorlikka erishish mumkin.

Mamlakatimizda ESG menejmentini rivojlantirish uchun quyidagi istiqbolli yo'nalishlarni taklif etamiz:

1. Normativ-huquqiy bazani rivojlantirish, bunda ESG hisobotlari va barqarorlik standartlari milliy darajaga moslangan holda joriy etiladi;

2. Yashil moliya instrumentlarini kengaytirish, ya'ni yashil obligatsiyalar va ESG-kreditlash mexanizmlari xorijiy andozalar asosida rivojlantiriladi;

3. Kadrlar salohiyatini oshirish, bunda ESG menejerlar va auditorlarni tayyorlanadi, o'qitiladi, ESG savodxonligi oshiriladi;

4. Raqamli boshqaruv tizimlari, bunda ESG ko'rsatkichlarini monitoring qilish uchun axborot platformalarini joriy etilib, axborot almashinuvi hamda ochiqlik siyosati jadallashuviga erishiladi.

Yuqorida keltirilgan takliflar amaliyotga tadbiiq etilsa, korxonalar boshqaruv samaradorligi oshishiga, xalqaro bozorlarga integratsiyani tezlashuviga, xorijiy investorlarni jalb qilinishiga erishiladi.

Xulosa qilib aytganda, ekologik, ijtimoiy va boshqaruv yo'nalishlari bo'yicha aniq maqsadlarga qaratilgan strategiyalarni faol amalga oshiradigan va ESG tamoyillarini o'z faoliyatining barcha bosqichlariga integratsiya qilgan korxonalar ESG samaradorligi hamda yashil innovatsion salohiyatni sezilarli darajada oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunday kompleks integratsiya nafaqat uzoq muddatli barqaror rivojlanishni qo'llab quvvatlaydi va global raqobatbardoshlikni mustahkamlaydi, balki dolzarb ekologik muammolarni hal etishga va ijtimoiy-iqtisodiy tizimning yashil transformatsiyasiga real hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi 16-sonli "O'zbekiston – 2030" strategiyasi;
2. Shuhrat Abdulazizov – "ESG STANDARTLARI VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI", International Journal of Finance and Digitalization, Vol. 3 Issue 01, 2024;

3. Kyleleana Purcell & Ben Vivari. "Sustainable Investing: An ESG Starter Kit for Everyday Investors";
4. NYU Stern. (2021). ESG and Financial Performance;
5. Jeffrey D. Sachs, Guillaume Lafortune, Grayson Fuller and Guilherme Iablonovski "SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2025", page 12;
6. Wang, Z., Hsieh, T. S., & Sarkis, J. (2017). CSR Performance and the Readability of CSR Reports: Too Good to be True? Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 25;
7. Kuznetsova G.V. Mas'uliyatli investitsiya va barqaror rivojlanish: global va Rossiya tajribasi // Rossiya tashqi iqtisodiy URL manzili: <https://cyberleninka.ru/>
8. Bessonova E.A., Svejtsentseva K.I. Mintaqaning barqaror rivojlanishi sharoitida iqtisodiy subyektning samaradorligini baholash. Janubi-g'arbiy davlat universiteti axborotnomasi. Seriya: Iqtisodiyot. Sotsiologiya. Menejment. Ta'sislar: Janubi-g'arbiy davlat universiteti. ISSN: 2223-1552. 2022. 12-jild. y 4. 119-130-betlar.
8. www.wikipedia.uz
9. www.ung.uz